

SIYOSIY ELITA VA YETAKCHILIK TUSHUNCHASINING NAZARIY VA AMALIY MAZMUNI

Dilnavoz Tolliboy qizi Razzoqova

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Xalqaro munosabatlari ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,

Tel: +99884827277,

E-mail: dilnavozrazzoqova15@gmail.com

Barno Suyunova

Siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Ph.D)

Xalqaro munosabatlar kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada siyosiy elita va siyosiy yetakchilik masalalari tahliliy, tarixiy va qiyosiy metodlar asosida o‘rganiladi. Asosiy e‘tibor siyosiy elita nazariyasining shakllanishiga, uning ijtimoiy-siyosiy tizimdagi o‘rniga va ta’sir doirasiga qaratilgan. Xususan, G. Moska, V. Pareto va R. Mixels kabi nazariyotchilarning siyosiy elita haqidagi qarashlari, jumladan “elitalarning aylanishi”, “ijtimoiy selektsiya” va “oligarxiya temir qonuni” kabi tushunchalari asosida siyosiy kuchlar muvozanati tahlil qilinadi. M. Veberning an’anaviy, xarizmatik va ratsional-huquqiy yetakchilik shakllari esa siyosiy yetakchilik masalasini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Tadqiqotda ayniqsa yetakchilik turlarining siyosiy tizimlarda qanday shakllanishi, ularning jamiyatdagi legitimlik manbai sifatidagi roli va siyosiy barqarorlikka ta’siri izchil tahlil qilinadi. Xarizmatik yetakchilikning inqiroz davrlarida kuchayishi, ratsional-huquqiy modelning esa zamonaviy davlat boshqaruvida asosiy rol o‘ynashi misollar asosida ko‘rsatib beriladi. Elita va yetakchilik o‘rtasidagi bog‘liqlik, siyosiy jarayonlarda ularning o‘zaro ta’siri yoritiladi. Umuman olganda, maqolada zamonaviy siyosiy barqarorlikda elita va yetakchilik institutsional uyg‘unligi muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Siyosiy elita, klassik nazariyalar, yetakchilik, Geatano Moska, Vilfredo Pareto, Robert Mixels, Maks Veber.

THEORETICAL AND PRACTICAL CONTENT OF THE CONCEPT OF POLITICAL ELITE AND LEADERSHIP

Dilnavoz Tolliboy kizi Razzakova

Second-year student

Specialisation: Political Science

Faculty of International Relations, Social Sciences and Humanities,

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan,

Tel.: +99884827277,

Email: dilnavozrazzokova15@gmail.com

Barno Suyunova

Doctor of Philosophy in Political Science (PhD)

Department of International Relations

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *In this scientific article, the issues of political elite and political leadership are studied on the basis of analytical, historical, and comparative methods. The main attention is paid to the formation of the theory of the political elite, its place, and sphere of influence in the socio-political system. In particular, based on the views of theorists such as G. Mosca, V. Pareto, and R. Michels on the political elite, including concepts like “the rotation of elites”, “social selection”, and “the iron law of oligarchy”, the balance of political forces is analyzed. M. Weber's traditional, charismatic, and rational-legal forms of leadership serve a deeper understanding of the issue of political leadership. The study consistently analyzes how leadership types are formed in political systems, their role as a source of legitimacy in society, and their influence on political stability. The strengthening of charismatic leadership in times of crisis and the main role of the rational-legal model in modern public administration will be shown on the basis of examples. The connection between the elite and leadership, their interaction in political processes, is highlighted. In general, the article substantiates that the institutional harmony of the elite and leadership is an important factor in modern political stability.*

Keywords: *Political elite, classical theories, leadership, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, Max Weber.*

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ И ЛИДЕРСТВА

Дилнавоз Толлибой кызы Раззакова

Студентка 2 курса

Специальность «Политология»

Факультет международных отношений, социально-гуманитарных наук,

Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций,

Тел.: +99884827277,

Эл. почта: dilnavozrazzoqova15@gmail.com

Барно Суюнова

Доктор философии по политологии (PhD)

Кафедра международных отношений

Ташкентский государственный университет востоковедения

***Аннотация:** В данной научной статье вопросы политической элиты и политического лидерства изучаются на основе аналитических, исторических и сравнительных методов. Основное внимание уделяется формированию теории политической элиты, ее роли в общественно-политической системе и сфере влияния. В частности, анализируется баланс политических сил на основе взглядов таких теоретиков, как Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс, на политическую элиту, включая такие понятия, как “вращение элит”, “социальная селекция” и “железный закон олигархии”. Традиционные, харизматические и рационально-правовые формы лидерства М. Вебера служат для более глубокого понимания вопроса политического лидерства. В исследовании особенно последовательно анализируется, как типы лидерства формируются в политических системах, их роль как источника легитимности в обществе и их влияние на политическую стабильность. На примерах показано, что харизматическое лидерство усиливается в периоды кризиса, а рационально-правовая модель играет ключевую роль в современном государственном управлении. Освещается связь между элитой и лидерством, их взаимодействие в политических процессах. В целом, в статье обосновывается, что*

институциональная гармония элиты и лидерства является важным фактором в современной политической стабильности.

Ключевые слова: Политическая элита, классические теории, лидерство, Геатано Моска, Вильфредо Парето, Роберт Михельс, Макс Вебер.

KIRISH

“**Elita**” tushunchasi fransuz tilidan tarjima qilinganda “sara”, “saralangan” va “tanlangan” degan ma’nolarni anglatadi. Elita – siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan muhim resurslarga ega bo‘lgan, jamiyatning asosiy siyosiy qarorlar qabul qilishga ta’sir ko‘rsata oladigan ozchilik guruhidir. Elita ya’ni jamiyatning yuqori qatlami bo‘lgani sababli ham, ular siyosiy hokimiyatni amalga oshirishda faol hisoblanishadi. Elita tushunchasi asosan XIX asr rivojlanib boshlagan. To‘g‘ri, elita tushunchasi Platon, Farobiy, Makiavelli va Nitsshe asarlarida to‘xtalib o‘tishgan, lekin ular chuqur o‘rganishmagan. Shuning uchun XIX asr oxirda – XX asr boshlarida Gaetano Moska, Vilfredo Pareto va Robert Mixels kabi olimlar chuqur o‘rganib tahlil qilishgan.

Yetakchilik- “lider” so‘zi inglizcha “leader” uning tarjimasi – “yetakchi”, “boshchilik qiluvchi” ma’nolarini anglatadi. Siyosiy yetakchilik – bu siyosiy jarayonlarda, davlat boshqaruvida yoki jamoatchilik hayotida ta’sir ko‘rsata oladigan, qarorlar qabul qilishda boshchilik qiladigan shaxs faoliyatidir. Siyosiy yetakchilar jamiyatni boshqarishda muhim rol o‘ynaydi va ularning qarorlarida xalq manfaatlarini, milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va iqtisodiy strategiyalar mujassam bo‘ladi. Umuman olganda, siyosiy yetakchilarning bir qancha turlari mavjud. Maks Veber – zamonaviy sotsiologiya va siyosiy nazariyaning asoschilaridan biri sifatida yetakchilikka chuqur nazariy yondashuvni ishlab chiqqan. Uning eng muhim hissasi – legitim hukmronlik (hokimiyat) turlariga asoslangan yetakchilik tiplari tasnifidir. Uning fikricha yetakchilikda uchta tip mavjud, ular: an’anaviy, xarizmatik va ratsional-huquqiydir. Aynan siyosiy yetakchilikning ushbu turlari maqolada keng muhokama qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

“Elita” va “siyosiy yetakchilik” tushunchalarining nazariy asoslari G. Moska, V. Pareto, R. Mixels, M. Veber kabi sotsiolog va siyosatshunoslar tomonidan chuqur tadqiq etilgan. G. Moskaning “Boshqaruvchi sinf” asari elitaning mavjudligi siyosiy tizimning ajralmas qismi ekanligini ko‘rsatadi. V. Pareto esa elita doimiy tarzda yangilanib turishini, ya’ni “elitalar sirkulyatsiyasi” nazariyasini ilgari suradi. Uning fikricha, tarixiy rivojlanish jarayonida elita yo‘qolmaydi, balki o‘zgaradi. R. Mixels esa har qanday ijtimoiy tashkilotda hokimiyatning markazlashuvi muqarrar ekanligini “oligarxiyaning temir qonuni” orqali asoslab bergan. Shuningdek, M. Veberning legitim hukmronlik turlari haqidagi yondashuvi siyosiy yetakchilikni ratsional tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu nazariyalar hozirgi zamon siyosiy jarayonlarini tushunishda muhim ilmiy asos hisoblanadi.

USULLAR

Maqola yozilishida quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

- **Tarixiy-taqqoslov metodi** – elita va yetakchilik tushunchalarining turli davrlar va mualliflar tafakkurida qanday talqin qilinganini tahlil qilish uchun qo‘llanildi.
- **Nazariy-tahliliy metod** – klassik sotsiologik yondashuvlar asosida siyosiy elitani tavsiflash va ularning jamiyatdagi o‘rnini aniqlash uchun ishlatildi.
- **Matn tahlili** – Moska, Pareto, Mixels va Veber asarlaridan iqtiboslar keltirilgan holda matnga chuqur ilmiy yondashuv berildi.
- **Kontekstual yondashuv** – elita va yetakchilik tushunchalarining zamonaviy jamiyatda qanday aks etishi tarixiy asoslar bilan uyg‘unlikda tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Elita va siyosiy yetakchilik tushunchalari tarixiy va zamonaviy siyosiy tizimlarda o‘ziga xos o‘rin tutadi. G. Moska elitani “boshqaruvchilar sinfi” sifatida tasvirlab, ular har doim ozchilik bo‘lishiga qaramay, siyosiy hokimiyatni amalga oshirishini asoslab berdi. Pareto esa elitani doimiy harakatda bo‘ladigan ijtimoiy qatlam deb hisoblab, elitalar o‘rnini yangilanish tamoyili asosida tasvirlaydi. R. Mixels esa har qanday siyosiy tashkilot ichida hokimiyatning markazlashuvi va muqarrar ierarxik tuzilmasini ochib beradi. Shuningdek, M. Veberning legitim yetakchilik turlari siyosiy boshqaruv mexanizmini nazariy jihatdan to‘liq ifodalab beradi.

Ushbu nazariy yondashuvlar asosida bugungi jamiyatda elitaga xos bo‘lgan belgilar, siyosiy ierarxiya shakllanishi, yetakchilarning hokimiyatga erishish yo‘llari va ularning ommaga ta’siri tushuntiriladi. Xususan, zamonaviy demokratik tizimlar ham elita almashinuvi jarayoniga asoslanadi.

Endi, yuqorida ta’kidlab o‘tilgan siyosiy elitaning klassik nazariyalariga to‘xtalib o‘tamiz. **Gaetano Moska elita nazariyasi.** G.Moska (1858-1941-y.) o‘zining "Boshqaruvchi sinf" asarida quyidagi fikrlarni bildirgan edi: “Barcha siyosiy organizmlarda namoyon bo‘ladigan o‘zgarmas hodisalar va intilishlar ichida yuzaki ko‘z tashlaganda ham yaqqol namoyon bo‘lib turadiganlari mavjuddir. Har bir jamiyatda (kuchsiz rivojlangan yoki endigina sivilizatsiya kurtaklari ochilgan jamiyatdan to kuchli va qudratli jamiyatlargacha) ikkita sinfga mansub bo‘lgan odamlar mavjuddir: boshqaruvchilar va boshqariluvchilar sinfi. Birinchisi doimo oz sonli bo‘lib, u siyosiy funksiyalarni bajaradi, hokimiyat beradigan imtiyozlardan rohatlanadi, shu bilan bir vaqtda, ikkinchi ko‘p sonli sinf birinchisi tomonidan hozirgi davrda ozroq yoki ko‘proq qonun, ozroq yoki ko‘proq ixtiyoriy va kuch ishlatish vositasida yoki hech bo‘lmaganda, siyosiy organizmning tashqi ko‘rinishdagi hayot kechirish jarayonining barcha zaruriy moddiy vositalar bilan ta’minlashi shaklida boshqariladi va nazorat

qilinadi”¹. Bundan shuni aytish mumkinki, Gaetano Moskaning elita nazariyasi har qanday siyosiy tizimda elita mavjudligini inkor etib bo‘lmaydigan obyektiv hodisa sifatida talqin qilinadi. Qolaversa, Moskaning nuqtayi nazaricha, elita sifatlarning umumiy to‘plamiga egadir, shuning uchun uni mustaqil tuzilmaviy hodisa sifatida o‘rganish mumkin. Har bir jamiyatda “siyosiy sinf” - markscha talqindagi sinf emas, balki “elita” ma’nosidagi sinfdir. “Siyosiy sinf”ning vazifasi oddiy - hokimiyat yuritish, hokimiyatni ushlab turish, o‘ziga qarshi chiqqanlarga qarshi kurashdan iboratdir. “Siyosiy sinf” o‘z mantiqiy ta’rifiga binoan ham “siyosiy sinf”dir, u har qanday umidsizlik holatida ham boshqaruvchi bo‘lib qolish uchun kurashadi². Ya’ni Moska bu fikrida elitaning asosiy maqsadi va vazifasi har qanday vaziyatda ham boshqaruvchilik qobiliyati saqlab qolish ekanligini ta’kidlagan.

Vilfredo Paretoning elita nazariyasi. Vilfredo Pareto (1848-1923-yillar.) demokratiyaning me’yoriy nazariyalari va marksizmga tanqidiy munosabatda bo‘lgan sotsiologik yo‘nalishga asos soldi. Uning fikricha, qanday mafkuraviy bo‘yoqlarda bo‘lmasin, ijtimoiy o‘zgarishlar elitani yo‘qolib ketishiga olib kelmaydi, balki uning faqat xarakteri va tarkibini o‘zgartiradi, xolos. Paretoning bu kabi qarashi uni mashhur “Tarix bu aristokratiyaning qabristonidir” degan aforizmida aniq ko‘rindi³. V.Paretoning elita nazariyasiga ko‘ra, jamiyatda elita o‘zgaradi, o‘rni esa saqlanib qoladi. U elita almashinuvi ("elitalar sirkulyatsiyasi") tamoyilini ilgari suradi: eski elita asta-sekin zaiflashadi va uning o‘rnini yangi, kuchliroq elita egallaydi. Shuning uchun Pareto elitaning yo‘qolib ketishini emas, balki aylanib turishini (rotatsiyasini) tarixiy zarurat sifatida ko‘radi. Uning bunday fikrda ekanligini quyidagi gapidan ham bilsak bo‘ladi. “Kimdir bir guruhdan boshqasiga o‘tar ekan, odatda, u o‘zi bilan birga o‘zi kelib chiqqan guruhda orttirgan muayyan qiziqishlar, his-tuyg‘ular, moyilliklarni ham

¹ M.Qirg‘izboyev, Siyosatshunoslik -T.: “Sharq”, 2024. -B.228-229

² M.Qirg‘izboyev, Siyosatshunoslik, -T.: “Sharq”, 2024. -B.229.

³ M.Qirg‘izboyev, Siyosatshunoslik, -T.: “Sharq”, 2024. - B.230.

olib o‘tadi; bu holat bilan hisoblashish darkor. Bu kabi fenomen faqat ikkita guruh (elita va noelita) holatda ko‘rib chiqilsa, u “elita sirkulyatsiyasi” (circulation-des elites) deb ataladi”⁴.

“**Elita**” tushunchasi Pareto sharhiga binoan hech qanday axloqiy yoki faxriy tagdor ma’no kasb etmaydi, balki qandaydir faoliyat sohasida ko‘proq yutuqlarga erishgan odamlar sinfini aniqlab beradi. Pareto “elita ikki sinfga bo‘linsa, maqsadga muvofiq bo‘lar edi: boshqaruvchi elita hukumatga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatayotgan elita odamlarni o‘ziga qamrab olgan va boshqalarini o‘z ichiga olgan boshqarmayotgan elita”⁵. Bu fikrga ko‘ra, Vilfredo Pareto “elita” tushunchasini faxriy mezonlar bilan emas, balki samaradorlik va faoliyatdagi yutuqlar asosida belgilaydi. Ya’ni har bir jamiyatda faqat hokimiyatga ega bo‘lganlar emas, balki ilm, madaniyat, iqtisod kabi sohalarda yutuqlarga erishgan, biroq boshqaruvda ishtirok etmayotgan elita ham mavjud bo‘ladi deb aytgan. Paretoning elita nazariyasida Nikollo Makiavelli qarashlariga asoslanganligini uning “Umumiy sotsiologiyadan traktat” asarida ko‘rishimiz mumkin. Pareto fikricha: jamiyat elita va qarshi elitaga (kontrelita) bo‘linadi. Jamiyatning rivojlanishi jarayoni ana shu ikki turning almashuvi natijasida amalga oshadi: “tulkilar” yumshoq va ayyor rahbarlar bo‘lib. ular muzokaralar, yon berishlar, xushmuomalalik va ishontirish usullaridan keng foydalanadi; “sherlar” esa qattiq qo‘l rahbarlar, qat’iyatli boshqaruvchilar kuchiga tayanadi.

Robert Mixels (1876–1936) elita nazariyasini chuqurlashtirgan sotsiologlardan biri bo‘lib, u o‘zining mashhur “Oligarxiyaning temir qonuni” orqali tanilgan. Uning nazariyasi siyosiy tashkilotlar va partiyalardagi hokimiyatning muqarrar markazlashuvini tushuntiradi. Mixels elitalarning paydo bo‘lishini obyektiv zaruriyat ekanligini ta’kidlab, quyidagi fikrni bildiradi: “O‘zgarmas ijtimoiy qonun shundan

⁴ Моска Г.Правящий класс / Пер. с англо и примеч. Т. Н. Самсоновой //Социологические исследования. 1994.№10; №12.-С.97-117. //http://www.pravobooks.ru/pravolibRARYfree/129.html.

⁵ Парето В. Компендиум по общей социологии //Антология мировой политической мысли: В 5 т.-М.: 1997. Т.II.- С.59-67.

iboratki, mehnat taqsimoti ta’sirida paydo bo‘lgan har qanday hamjamiyat organidagi birlashuvga mutanosib ravishda o‘z-o‘zidan o‘zi uchun manfaatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Lekin xususiy manfaatlarning umumiy birlikda ichiga voqelikka aylanishi o‘z ichiga umumiy manfaatlarga nisbatan xususiy manfaatlarning o‘zaro nizolarini va qarama-qarshiliklarini qamrab oladi. Muhimi shundaki, ularning ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirish natijasida turli ijtimoiy qatlamlar birlashadi va o‘z manfaatlarini ifoda etadigan organlarni tuzadi. Ko‘p o‘tmasdan ular ochiqdan-ochiq sinflarga aylanadi”⁶. Bunda, Mixels fikricha, elita jamiyatning tabiiy mahsuli ekanligi, u umumiy manfaatlar nomi ostida paydo bo‘lsa-da, asta-sekin xususiy manfaatlarga xizmat qiluvchi va hokimiyatga intiluvchi guruhga aylanadi. Bu holat oxir-oqibatda elita bilan omma o‘rtasida qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi degan fikrni aytib o‘tgan. Lekin, umumiy holatda Moska, Pareto va Mixels tomonidan keltirilgan qarashlar asosida aniq siyosiy elita mezonlari shakllantirildi. Ular quyidagi xususiyatlardan iborat:

- 1) elita vakillari uchun xos bo‘lgan alohida xususiyatlar;
- 2) elitar qatlam ichida mavjud bo‘lgan o‘zaro munosabatlar va ularning jipslashganligi va integratsiyalashuvi darajalari;
- 3) elitaning noelita, ya’ni omma bilan munosabatlari;
- 4) elitani rekrutlash, ya’ni u qanday va kimlardan yuzaga keladi;
- 5) elitaning jamiyatdagi (konstruktiv-yoki destruktiv) roli, uning funksiyalari va ta’siri darajasi hisoblanadi⁷.

Zamonaviy elita nazariyalari va konsepsiyalar: Makiavelli maktabi konsepsiyasi, elitaning qadriyatli nazariya, demokratik elitizm nazariyasi, elita

⁶ Теория элиты Вильфредо Парето: ключевые понятия и основные принципы//<https://nauchniestati.ru/spravka/teoriya-elity-vilfredo-pareto/>.

⁷ Михелс Р. Социология политической партии в условиях демократии. Переводчик Ивалина Ирина. Изд-во Дело, 2022. – С. // https://coollib.com/b/671556-robert-mihels-sotsologiya-politicheskoy-partii-v-usloviyah-sovremenoy-demokratiissledovanie-olig_/red?ysclid=lpf3vxe6in2923752663

plyuralizm nazariyasi, elita so‘l liberal konsepsiyasi va elita texnokratik nazariyalari hisoblanadi. Yuqorida tilga olingan klassik siyosiy nazariyalarning amaliy hayotda ko‘plab namoyon bo‘lish holatlari mavjud. Shulardan biri sifatida 2024-yil oktabr oyida AQSHda bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlarini keltirish mumkin. Mazkur saylov jarayonida “Demokratik” partiya nomzodi Kamala Harris hamda “Respublika” partiyasi nomzodi Donald Tramp o‘rtasida keskin siyosiy raqobat kuzatildi. Amaldagi prezident Jo Baydenning siyosiy vorisi sifatida ilgari surilgan Kamala Harris demokratik partiya nomidan ishtirok etgan bo‘lsa-da, saylov yakunlari partiyaning mag‘lubiyati bilan yakunlandi.

Natijada, “Respublika” partiyasi yetakchisi Donald Tramp 77 284 118 ovoz yoki prezidentlikka berilgan ovozlarning 49,8 foizini qo‘lga kiritib⁸, saylovda g‘alaba qozondi. Ushbu hodisani klassik siyosiy elita nazariyalari doirasida tahlil qilganda, uni elitalar almashinuvi – ya’ni elita sirkulyatsiyasi jarayonining yaqqol ko‘rinishi sifatida talqin etish mumkin. Bu holat, Vilfredo Pareto tomonidan ilgari surilgan “elitalarning aylanishi” (circulation of elites) nazariyasini tasdiqlovchi zamonaviy misollardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Siyosiy yetakchilik o‘zining funksiyalari uning tipologik xususiyatlari hamda u faoliyat yuritayotgan siyosiy rejimning tabiati va mazmuniga qarab farqlanadi.

Totalitar rejimda siyosiy yetakchilik funksional jihatdan mutlaq hokimiyatni, mafkuraviy va ijtimoiy-siyosiy tizimning fuqarolar ustidan, davlatning jamiyat ustidan to‘liq hukmronligini ta’minlaydi. Yo‘lboshchining vazifasi totalitarizmida markaziy o‘rinda turadi. Qolgan barcha rahbarlar tizim faoliyatini tashkil etishda unga taqlid qilishadi: har biri nazorat ostida o‘z ishini bajaradi, erkin fikrlovchilarni ajratib qo‘yishadi, g‘azablanganlarni yo‘q qilishadi.

⁸ James M.L. Council on Foreign Relations. The 2024 Election by the Numbers. December 18, 2024. <https://www.cfr.org/article/2024-election-numbers>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16271479

Avtoritar rejimda siyosiy yetakchilarning funksiyalari orasida ularning kamroq qismi zo‘ravonlik va majburlash bilan bog‘liq bo‘lsa-da, ular markaziy o‘rinni egallaydi. Birinchi, yetakchi siyosiy mansabdorning obro‘cini saqlab qolish hukmron guruhning, barcha ommaviy axborot vositalarining, avtoritar tizim elementlarining eng muhim vazifasidir. Barcha yetakchilar o‘z vazifalarini rasman qonuniy maydonda, demokratiya va parlamentarizm qoldiqlari bilan amalga oshirishga intiladilar.

Demokratik rejimda siyosiy yetakchilar huquqiy davlatda o‘z funksional vazifalarini plyuralizm, ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosida, inson va fuqaro huquqlariga majburiy rioya etgan holda amalga oshiradilar. Bunday sharoitda siyosiy maqsadlarni mustaqil belgilay oladigan va o‘z tarafdorlariga eng muhim harakat yo‘nalishlarini ko‘rsata oladigan, ularga asosli dastur bera oladigan, o‘z ortidan ergashtira oladigan tashabbuskor rahbarlar yetakchi rol o‘ynaydi. Bunda yetakchi notiq, o‘ziga e‘tiborni jalb qila oladigan, saylovchilarga, barcha siyosiy faol fuqarolarga yoqadigan, hazil-mutoyibaga moyil, ziyoli, bilimdon bo‘lishi, siyosiy vazifalarni hal etishda o‘zining yetakchilik rolini doimo ta’kidlab turishi lozim⁹.

Demokratik tipdagi siyosiy yetakchining o‘ziga xos xususiyatlarini alohida A.S. Panarin quyidagi so‘zlar orqali tavsiflab bergan; “Meros qilib olingan avtoritar-patriarxal hokimiyatning an’anaviy tashuvchisidan farqli o‘laroq, zamonaviy siyosatchi - bu tug‘ma huquqqa ko‘ra hokimiyatga ega bo‘lmagan, balki keskin raqobat sharoitida hokimiyatni uzluksiz ishlab chiqarishga majbur bo‘lgan tadbirkordir. Zamonaviy siyosiy axloq - bu raqobat muhitiga yo‘naltirilgan va hokimiyatni o‘zining monopol mulki sifatida ko‘rib, undan qochish yoki uni taqiqlash o‘rniga “o‘yinga kirishishga” tayyorlik bilan bog‘liq bo‘lgan tadbirkorlik axloqidir”¹⁰. Umuman olganda, yetakchilikning turlari haqida Maks Veber o‘zining “Siyosat - ham mayl, ham kasb

⁹ Политология: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. — М: Издательство «Экзамен», 2004. — 170-171

¹⁰ Панарин А.С. Политология: Учебное пособие. — М: Гардарики, 2000. — С. 148-149

sifatida” nomli maqolasida qayd etilgan hokimiyatning legitimlashtirish mavzusida keltirib o‘tilgan. Ular an’anaviy, xarizmatik va huquqiy-ratsionaldir.

An’anaviy yetakchilik. Yetakchilikning bu turi an’analar, marosimlar, odat kuchi kabi mexanizmlarga tayanadi. Itoat kilish odati an’analarning mukaddasligiga va xokimiyatning meros tariqasida o‘tishiga asoslangan. Urf-odat va an’analar jamiyatda nafaqat yo‘naltiruvchilik vazifasini, balki avlodlararo vorislilikni, tarixiy taraqqiyotning uzviyligini ham ta’minlaydi. Bizning zamonamizda monarxiyani goho uz tarixiy rolini bajarib bo‘lgan, o‘tmishga xos hokimiyat boshqaruvi deb hisoblashadi. Lekin bu fikr unchalik to‘g‘ri emasga o‘xshaydi. Aks holda hozirgi Ispaniyada aynan monarx boshqaruvi jamiyatni general Frankoning diktatorlik rejimidan demokratiyaga tomon nisbatan muvaffaqiyat bilan olib o‘tganligini qanday izohlash mumkin? Umuman olganda, yetakchilikning bu turi dohiylar, oqsoqollar, shoxlar boshqaruvi uchun xosdir.

Xarizmatik yetakchilik. Yetakchilikning bu turiga M. Veber inqiroz davrida jamiyatni inqilobiy tarzda yangilashning muhim harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaraydi. Chunki yetakchilikning bu turi hukmdor — yetakchining qudratiga nisbatan xalqning cheksiz ishonchiga asoslangandir. Ommaning fikricha, rahbarlik uchun alohida hislatlar, buyuk sifatlar, g‘ayrioddiy qobiliyatlarga ega bo‘lgan xarizmatik yetakchilar xalqni ijtimoiy yangilanish vazifalarini yechishga safarbar eta oladilar. Aslida esa yetakchining individual sifatlari uning xarizmasi shakllanishida ikkinchi darajali rol o‘ynaydi. Masalan, Lenin, Stalin, Gitler, Mao Szedun, Kim Ir Sen, Fidel Kastrolar xarizmatik yetakchilar bo‘lishgan.

Ratsional-legal yetakchilik yetakchini saylash tartibi, unga berilgan hokimlik vakolatlarining oqilligi, qonuniyligi to‘g‘risidagi tasavvurlarga asoslanadi. Chunki, jamiyat taraqqiyotidagi nisbatan tinch davrlarda tarixiy an’analarni asrab-avaylovchi

va zaruriy islohotlarni amalga oshiruvchi ratsional-legal yetakchilarga ijtimoiy ehtiyoj, zarurat yuzaga keladi¹¹.

Umuman olganda, Veber bu uch yondashuv orqali siyosiy hokimiyatning legitimligi qanday asoslar bilan mustahkamlanishini va jamiyatlar qanday turli yo‘llar bilan boshqarilishini chuqur tahlil qilgan. Har bir yetakchilik turi ijtimoiy kontekstga qarab afzallik va kamchiliklarga ega bo‘lib, ularning o‘zaro aloqasi va evolyutsiyasi siyosiy tizimlarning shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatishini bilishimiz mumkin.

XULOSA

Yuqorida elita nazariyasi mazmun-mohiyati va uning klassik nazariyalari yoritildi. Endi Moska, Pareto va Mixels nazariyalari bir-biridan farq qiluvchi yondashuvlarga ega bo‘lsa-da, ularni yagona ilmiy oqim sifatida talqin qilish mumkin. Ularning fikrlariga ko‘ra, har qanday jamiyatda hokimiyat keng ommaga emas, balki tashkiliy jihatdan ustun, aqliy va strategik salohiyatga ega ozchilik – siyosiy elita qo‘lida to‘planadi. Bu jihat ularning umumiy nuqtasidir. Masalan, Moska siyosiy elita mavjudligini ijtimoiy tuzilmaning doimiy va tabiiy elementi deb biladi. U elita va omma o‘rtasidagi ierarxik munosabatni legallik va barqarorlik nuqtayi nazaridan izohlaydi. Bu qarash Mixelsning ommaviy tashkilotlar doirasida yetakchilikning muqarrar markazlashuvi, ya’ni “oligarxiyaning temir qonuni” g‘oyasi bilan bog‘lanadi. Ikkalasi ham elita hokimiyatini tashkiliy ustunlik bilan asoslaydi. Boshqa tomondan, Pareto elitani psixologik va ijtimoiy-ruhiy mezonlar asosida tahlil qiladi. Uning “elitalarning aylanishi” nazariyasi — jamiyatda yangi, faol kuchlarning eskilar o‘rnini bosishini tabiiy jarayon sifatida tushuntiradi. Bu fikr Moska nazariyasidan farq qiladi, chunki Moska elita almashinuviga konservativ yondashadi. Mixels esa Pareto fikriga qarama-qarshi ravishda, elitalar qanday almashinmasin, ular baribir o‘z manfaatlarini

¹¹ X.Т.Одилкориев, Д.Х.Раззоков.Сие́сатшунослик – Т.: “О‘qituvchi”, 2008. Б-167.

ustun qo‘yib, avtoritarlik sari intiladi, deya tanqidiy pozitsiyada turadi. Ushbu nazariyalar orasidagi o‘xshashlik shundaki, ular siyosiy jarayonda ommaning emas, balki ozchilikning real hokimiyatini tan oladi. Farqi esa shundaki, ular bu hokimiyat qanday shakllanadi, qanday saqlanadi va qanday yangilanadi, degan savollarga turlicha yondashuvlar orqali javob beradi: biri strukturaviy, biri ruhiy-tipologik, biri esa tashkilotshunoslik asosida. Shunday qilib, Moska, Pareto va Mixels g‘oyalari zamonaviy siyosiy yetakchilik, demokratiya va elita almashinuvini tahlil qilishda bir-birini to‘ldiruvchi nazariy asoslar hisoblanadi. Ularni uyg‘unlashtirgan holda tahlil qilish siyosiy jarayonlarni chuqur anglash, yetakchilik mexanizmlarining mohiyatini ochib berish va real siyosiy voqelikni tushunishga xizmat qiladi.

Maks Veber siyosiy yetakchilikni faqat shaxsiy fazilatlar yoki hokimiyat vositasi deb emas, balki jamiyat tomonidan tan olingan legitimlik bilan mustahkamlangan ijtimoiy munosabat sifatida talqin qiladi. U hokimiyatning legitimligini uch asosiy shaklga ajratgan: an’anaviy, xarizmatik va ratsional-huquqiy yetakchilik. Har bir shakl ijtimoiy tuzum va davr ruhiga mos bo‘lgan siyosiy yetakchilik uslubini anglatadi. Maks Vebrning bu tasnifi siyosiy yetakchilikni shunchaki shaxsiy ustunlik emas, balki ijtimoiy e’tirofga asoslangan hokimiyat shakli sifatida tushunishga yordam beradi. Shuningdek, legitimlik shakllarining tarixiy jarayonda bir-biriga o‘tishi — masalan, xarizmatik yetakchining hokimiyati oxir-oqibat ratsional-huquqiy tizimga aylanishi — siyosiy tizimlarning evolyutsion xususiyatini aks ettiradi. Shunday qilib, Vebr nazariyasi siyosiy yetakchilikni faqat “kim boshqaradi?” degan savol bilan emas, balki “nima asosda boshqaradi?” degan chuqur sotsiologik yondashuv bilan tahlil qilishga yo‘l ochadi. Bu esa zamonaviy siyosatshunoslik va boshqaruv nazariyasi uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy elita va yetakchilik tushunchalari jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi o‘rin tutadi. G. Moska, V. Pareto va R. Mixelsning elita nazariyalari siyosiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Har bir jamiyatda

boshqaruvchi qatlamning mavjudligi, ularning doimiy almashuvi va hokimiyatni saqlab qolish mexanizmlari sotsiologik qonuniyat sifatida qaraladi. Shuningdek, siyosiy yetakchilikning ratsional-huquqiy, xarizmatik va an’anaviy turlari jamiyatdagi boshqaruv uslublarini belgilaydi. Ushbu nazariyalar orqali elitaning shakllanishi, evolyutsiyasi va ijtimoiy funktsiyalarini yanada chuqur tushunish imkonini beradi. Zamonaviy siyosiy tizimlar va rahbarlar faoliyatini anglashda bu nazariy asoslar muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. M.Qirg‘izboyev, Siyosatshunoslik –T:“Sharq”, 2024.
2. Моска Г.Правящий класс / Пер. с англо и примеч. Т. Н. Самсоновой //Социологические исследования. 1994.№10; №12.-С.97-117. //http://www.pravobooks.ru/pravoliblibraryfree/129.html.
3. Парето В. Компендиум по общей социологии //Антология мировой политической мысли: В 5 т.-М.: 1997. Т.II.
4. Теория элиты Вильфредо Парето: ключевке понятия и основные принципы//https://nauchniestati.ru/spravka/teoriya-elity-vilfredo-pareto/.
5. Михелс Р. Соцология политической партии в условиях демократии.Переводчик Ивалина Ирина. Изд-во Дело, 2022. – С. // https://coollib.com/b/671556-robert-mihels-sotsologiya-politicheskoy-partii-v-usloviyah-sovremenoy-demokratiissledovanie-olig_/red?ysclid=lpf3vxe6in2923752663
6. James M.L. Council on Foreign Relations.The 2024 Election by the Numbers. December 18, 2024. <https://www.cfr.org/article/2024-election-numbers>
7. Политология: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М: Издательство «Экзамен», 2004.

8. Панарин А.С. Политология: Учебное пособие. – М: Гардарики, 2000.
9. Х.Т. Одилкориев, Д.Х. Раззоков. Сиёсатшунослик –Т.: “О‘qituvchi”, 2008. Б-167.